

INGLIZ YOZUVCHISI VILYAM SHEKSPIR ASARLARI QAYSI YOZUVCHILAR QO'LYOZMALARI ASOSIDA YOZILGANLIGI MUAMMOLARI VA IKKI BUYUK MAKTAB OLIMLARINING QARASHLARI.

Alimjonova Sabina Fazliddin qizi

Talaba

Andijon davlat chet tillari instituti.

Matqulov Hosilbek Mavlonovich

Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15496914>

"Buyuk ajdodlarimizning boy merosi va nomlarini butun dunyoga tarannum etadigan, barcha yurtdoshlarimiz, birinchi navbatda, siz, qadrli farzandlarimiz uchun chinakam ziyo maskaniga, g'urur va iftixorimiz ramziga aylanadi, deb ishonaman"

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: Bu maqolada buyuk ingliz yozuvchisi dramaturg Uilyam Shekspir asarlarining asl muallifi haqidagi taxminlar ochiqdan.

Kalit so'zlar: zodagonlar protokoli, Sautgempton grafi, Gamlet

Annotation: In this article there are some guesses about great English poet William Shekspere's authorship

Key words: noble's protocol, graph of Southgempton, Hamlet

Аннотация: В этой статье высказываются предположения об авторстве Уильяма Шекспира.

Ключевые слова: дворянский протокол, граф, Гамлет.

Ser Frensis Bekon, Sautgempton grafi Kristofer Marlov (Shekspir homiysi) va hatto qirolicha Elizabetning o'zi ham asarlar Shekspir tomonidan yozilganligiga shubha qilgan. Shekspirning adabiy merosi 37 ta pyesa, 154 ta sonet, 2 xil she'r va elegiyasi "Shekspir bir emas bir necha kishi" degan xulosaga sabab bo'ldi. Hozirda bu ikkilanishlar orasidagi katta bahs Oksford va Stenford universiteti mutaxassislari orasida kechmoqda. Oksfordliklarning fikricha, 17-asrda yashagan Oksford grafi Edvard de Ver o'z pyesalarini "Uilyam Shekspir" taxallusi ostida yozgan. Stenfordliklarning ta'kidlashicha, barcha qo'lyozmalar de Ver emas 1964-yilda tug'ilgan, aktyor sifatida tanilgan Uilyam Shekspir tomonidan yozilgan. Biroq hozircha hech kim o'z fikri tog'ri ekanligini isbotlovchi aniq va yetarli dalil bilan chiqmagan. Oksfordliklarning aytishicha, Shekspir bunday asarlarning muallifi bo'lish uchun juda kam bilimga ega edi. U oddiy savdogar o'g'li bo'lib, maktabda o'qiganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Uning Angliyadan tashqariga sayohat qilganligi haqida ham dalil yo'q. U

shunchaki aktyor va ko'chmas mulk egasi (mulk otasidan meros qolgan)bo'lgan.Uning o'z vasiyatnomasida hech qanday yozuvlar bo'lmagan.Shekspirida noyob asarlar yozish uchun tajriba bo'lishi mumkin emas degan xulosaga kelishgan. Edvard de Ver esa yozuvchilikka ko'proq mos kelar edi .de Ver Shekspirga qaraganda sifatli ta'lim olgan va Angliyaning zodagon oilalari bilan muntazam aloqada bo'lgan .Yana u Shekspir asarlarida uchraydigan muhim joylarga, jumladan; Fransiya, Shotlandiya va Italiyaga sayohat qilgan.Edvard de Varning Injil nusxasidan uning qo'lyozmalari ko'rib chiqilganda nusxalarning 25 foizi Shekspir ishlari bilan mos kelgan.Oksfor mutaxassislari bu tasodif emasligini bildirishgan. Bunga Stenfordliklarning javobi shunday boldi:- "U kambag'al oilaning emas balki shaharning yuqori lavozimli savdogarining o'g'li edi.Shekspir Londonga 20 yoshda kelgan va u yerda aktyor hamda dramaturg sifatida mashhurlikka va boylikka erishgan.Shekspir hayotining ba'zi jihatlari de Ver yozgan spektakllardan ko'ra ko'proq mos keladi.Masalan "Gamlet" asari o'zida chuqur ma'noni va tushkunlikni tasvirlagan.Yozuvchi voqealarni o'z boshidan o'tkazmagan bo'lsa bu kabi asarni yozish ilojisiz.Gamlet 1600- yilda yozilgan bo'lib aynan o'sha yillar atrofida Shekspirning o'g'li 11 yoshida vafot etganligi uning bunday voqealarni o'z boshidan o'tkazganligidan dalolat beradi. Oksfordliklarning xulosasi shunday ediki, de Ver o'z muallifligini yashirish maqsadida "Shekspir" taxallusidan Chunki osha davrlarda zodagonlar protokolidan mashhurlikka erishish va ijod qilish ta'qiqlangan edi.

Edvard de Ver Shekspir emasligining yana bir sababi quyidagi fakt bilan izohlanadi: Graf de Ver 1604- yilda vafot etgan va aynan o'sha yillarda Shekspir uchun eng muvaffaqiyatli bo'lgan asarlar yozilgan.Biroq o'z fikrida qat'iy turgan Stanfordlik Oksford mutaxassislari fikrini inobatga olmay asarlar de Verga tegishli va ular bu asarlarni uning o'limidan so'ng nashr qilishgan degan fikrni bildirdilar. Har ikki tomon o'z subyektiv fikrini bayon etgan bo'lsada bahslar hali hamon davom etmoqda.

Xulosa qilib aytsak Vilyam Shekspir ijodiga oid eng ko'p bahs-munozaraga sabab bo'layotgan masalalardan biri - uning asarlari aslida kim tomonidan yozilgani yoki qaysi yozuvchilar qo'lyozmalari asosida yaratilgani masalasidir. Tarixiy manbalarda Shekspirning o'z asarlarini bevosita yozgani haqida aniq dalillar yo'qligi sababli bu borada turli nazariyalar ilgari surilgan. Ayniqsa, XIX asr oxiri va XX asr boshlarida ushbu muammo ingliz adabiyoti doirasida chuqur o'rganila boshlandi. Ikki buyuk ilmiy maktab - Stratford maktabi va Oksford maktabi - bu masalaga har xil yondashadi. Stratford maktabi vakillari Shekspirning Stratford-upon-Avonda tug'ilgan oddiy aktyor bo'lishiga qaramay,

u iste'dodli dramaturg sifatida asarlarini o'zi yozgan degan fikrni ilgari suradi. Ular Shekspirning hayotiy tajribasi va ijodiy uslubi asarlarida mujassam ekanligini ta'kidlaydilar. Oksford maktabi olimlari esa Shekspir nomi ostida boshqa mualliflar, jumladan Edvard de Ver (Oksfordning 17-grafi), Frensis Bekon yoki Kristofer Marlo kabi yozuvchilarning qo'lyozmalari yashiringan degan fikrni ilgari suradi. Ularning fikricha, Shekspir nomi ijtimoiy sabablarga ko'ra "qalqon" sifatida ishlatilgan. O'zbek olimlari Vilyam Shekspir asarlari muallifligiga oid bahslarni adabiyotshunoslikda dolzarb masala sifatida e'tirof etishadi. Ularning fikricha, Shekspir nomi ostidagi asarlarning muallifligi haqida turli nazariyalar mavjud bo'lsa-da, bu asarlar yuksak badiiylik va falsafiy mazmuni bilan ajralib turadi. Ba'zi olimlar Shekspirning o'zi yozganini asosli deb hisoblasalar, boshqalari u zamonning ijtimoiy sharoitlarini inobatga olib, kollektiv mualliflik ehtimolini ham ko'rib chiqishadi. Umuman olganda, Shekspir ijodi jahon adabiyotining bebaho merosi sifatida baholanadi. Bu masala haligacha ochiq bo'lib qolmoqda va zamonaviy adabiyotshunoslikda ham dolzarbligini yo'qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Greenblatt, Stephen. Will in the World: How Shakespeare Became Shakespeare. W. W. Norton & Company, 2004.
2. Shapiro, James. Contested Will: Who Wrote Shakespeare? Simon & Schuster, 2010.
3. Anderson, Mark. Shakespeare by Another Name. Gotham Books, 2005.
4. Farrow, D. J. The Shakespeare Authorship Question. Oxford University Press, 2012.
5. Price, Diana. Shakespeare's Unorthodox Biography. Greenwood Press, 2001.
6. Uzbek National Encyclopedia. "Shekspir." Tashkent, 2002.

